

O Sequestro de Carbono na Ilha de São Luís - MA

Por George Luís Freitas Gualberto & Denilson da Silva Bezerra

O dióxido de carbono (CO₂) é um gás liberado em muitos processos, como na respiração (nossa e de todos os seres vivos), na queima de combustíveis e na decomposição da matéria orgânica. Na atmosfera, esse gás tem um papel muito importante na manutenção da temperatura do planeta. Porém, em excesso, o CO₂ pode causar graves perturbações ao meio ambiente. Hoje, sabemos que a quantidade de dióxido de carbono liberada em atividades humanas está muito elevada. Assim, uma parte importante das pesquisas mundiais tem se dedicado a entender como e onde esse carbono pode ser removido da atmosfera e estocado.

O termo carbono azul surge especificamente para falar sobre todo composto que possui carbono em sua composição e que é armazenado pelos ecossistemas costeiros e oceânicos. O carbono azul pode ser capturado via fotossíntese ou quimiossíntese, e é convertido em biomassa. Com isso, pode ser encontrado nos organismos vivos ou retido em partículas dos solos e sedimentos, que são estocados ou carregados pelos rios, redistribuídos pelas marés, ondas e correntes oceânicas.

Os manguezais, ambientes de biodiversidade muito rica e com grande importância socioambiental, são protagonistas nesse processo de estocagem de carbono. Eles estão localizados na desembocadura de deltas e estuários, onde a água doce dos rios se mistura com a água salgada dos oceanos, em regiões de clima tropical e subtropical. Com elevado aporte de matéria orgânica, os manguezais também são frequentemente alagados e são considerados áreas muito favoráveis à incorporação e estabilização do carbono.

O sequestro de carbono em manguezais é da mesma ordem de grandeza ao observado em outras florestas tropicais. Mas, quando é considerado o estoque total de carbono no sistema, incluindo a biomassa subterrânea e estoque no solo, os manguezais são capazes de estocar muito mais carbono do que qualquer floresta terrestre, incluindo as florestas tropicais úmidas, como a Amazônia.

Nesse contexto, o Maranhão é o Estado com a maior área de manguezal do país: quase 47% da área de

manguezal que existe no Brasil. A ilha Upaon-Açu, conhecida popularmente como ilha de São Luís, é uma ínsula brasileira, localizada no Maranhão, que possui quatro municípios (São Luís, São José do Ribamar, Paço do Lumiar e Raposa) e uma vasta área de manguezal.

Para estudar a estocagem de carbono nessas áreas tão grandes, o Sensoriamento Remoto (SR) é uma ferramenta muito eficiente. Também conhecido como detecção remota, o SR é o ramo da ciência que foca no estudo da superfície terrestre ou de outros astros através de imagens. As imagens são obtidas através de poderosos sensores que são acopladas a plataformas aéreas, como satélites, aviões e drones.

Utilizando as imagens da localidade da Ilha de São Luís, no Maranhão, em combinação com ferramentas matemáticas e estatísticas, determinamos a quantidade de carbono estocado nos bosques de manguezal desta região. A partir disso, geramos um mapa que demonstra com uma escala de cores a quantidade de carbono em diferentes áreas da ilha: os pontos em vermelho sinalizam os bosques de mangue, a cor vermelha representa uma grande quantidade de carbono, enquanto a cor azul representa quantidades menores.

Distribuição do estoque de carbono na ilha de São Luís. Crédito da imagem: George Gualberto.

Com base nos dados e no mapa gerados, concluímos que os manguezais da Ilha de São Luís são zonas de grande estoque de carbono. Por isso, atenção prioritária deve ser dada à preservação dessa região, uma vez que a degradação deste ecossistema (mudança

no uso do solo, contaminação ou remoção da vegetação, por exemplo), pode implicar no retorno do carbono ali estocado para a atmosfera, potencializando as mudanças climáticas do planeta.

OS MANGUEZAIS DA COSTA MARANHENSE

MANGUEZAIS E CARBONO

O sequestro de carbono em manguezais é comparável ao de outras florestas tropicais. No entanto, considerando o carbono estocado na biomassa subterrânea e no solo, os manguezais armazenam muito mais carbono que qualquer floresta terrestre, incluindo as tropicais úmidas, como a Amazônia.

47%

Da área de manguezal que existe no Brasil fica no estado do Maranhão

SENSORIAMENTO REMOTO

O Sensoriamento Remoto (SR) é uma ferramenta eficiente para estudar a estocagem de carbono em grandes áreas. Ele permite analisar a superfície terrestre ou outros astros através de imagens.

As imagens são obtidas através de poderosos sensores que são acopladas a plataformas aéreas, como satélites, aviões e drones.

George Luís Gualberto

Mineiro, apaixonado por Ciências da Terra e Ambientais, o autor se mudou para o Maranhão em 2018 para estudar Oceanografia. Formado pela Universidade Federal do Maranhão, ele foca seus estudos em oceanografia, sensoriamento remoto e geoprocessamento aplicados a ecossistemas costeiros, especialmente manguezais.

*Os autores agradecem à Fundação de Amparo à Pesquisa e ao Desenvolvimento Científico do Estado do Maranhão (FAPEMA) pelo apoio financeiro a esta pesquisa.

SOBRE OS AUTORES

Denilson da Silva Bezerra

Graduado em Ciências Aquáticas pela UFMA e doutor em Ciência do Sistema Terrestre pelo INPE, é professor do Departamento de Oceanografia e Limnologia da UFMA e atua nos programas de pós-graduação em Meio Ambiente (PRODEMA) e Geografia (PPGCEO), com foco no uso de geotecnologias nas Ciências Ambientais.